

IMPORTANCE, PROTECTION ET GESTION DES PÂTURAGES DE CHÂTAIGNIERS EN SLOVAQUIE

1. Pâturage de châtaigniers géré pendant la floraison 2. Symptômes de l'infection du châtaignier par le champignon *Cryphonectria parasitica* 3. Le châtaignier fournit un habitat à de nombreuses espèces d'insectes 4. Vieux châtaignier protégé dans la région de Modrý Kameň

QUOI ET POURQUOI Châtaignier en Slovaquie

Le châtaignier (*Castanea sativa* Mill.) est l'une des plus anciennes essences introduites en Slovaquie, avec une longue histoire de culture, en particulier dans les régions des Petites Carpates, de la Haute-Nitra, de Modrý Kameň et des Monts Métallifères slovaques. Depuis le Moyen Âge, il fait partie intégrante des bois de pâturage et des vergers, combinant des valeurs économiques, écologiques et culturelles. Les pâturages de châtaigniers ont créé des habitats mosaïqués à forte biodiversité, offrant des espaces pour la flore et la faune, stabilisant les sols et améliorant les conditions microclimatiques. Grâce à son système racinaire profond, le châtaignier contribue également à la rétention d'eau et à la séquestration du carbone, jouant ainsi un rôle important dans le paysage.

Au-delà de leur valeur écologique, les pâturages de châtaigniers revêtent une grande importance culturelle et économique. Dans la région de Modrý Kameň, ils étaient étroitement liés aux traditions viticoles, et les fêtes de la châtaigne qui célèbrent leur valeur bioculturelle sont encore organisées aujourd'hui. Les châtaignes, autrefois appelées « le pain des pauvres », constituaient une ressource alimentaire cruciale en période de famine et continuent d'être employées en gastronomie, appréciées pour leur qualité nutritionnelle et leur intérêt pour les personnes souffrant d'allergies à certains fruits à coque ou céréales. Les pâturages de châtaigniers représentent ainsi un exemple unique d'interconnexion entre nature, économie et culture, mais ils sont de plus en plus menacés par la gestion négligée, la succession naturelle et des maladies, en particulier le mildiou du châtaignier.

COMMENT LE DÉFI EST RELEVÉ

Gestion et protection des pâturages de châtaigniers

La gestion des pâturages de châtaigniers en Slovaquie nécessite une combinaison de pratiques agricoles traditionnelles et d'approches de conservation modernes. Autrefois, ces zones étaient entretenues par le pâturage, le fauchage et l'élagage réguliers, ce qui empêchait la succession et maintenait un paysage en mosaïque. Aujourd'hui, l'absence de gestion appropriée a favorisé la prolifération d'espèces pionnières et d'arbustes, menaçant la survie des vieilles châtaigneraies ainsi que la biodiversité qui leur est associée. Il est donc essentiel de restaurer les pratiques traditionnelles d'usage des terres, d'impliquer les communautés locales et les propriétaires fonciers, et de promouvoir des méthodes de gestion intégrant les fonctions économiques, écologiques et culturelles.

La menace la plus sérieuse pour les pâturages de châtaigniers est le chancre du châtaignier, provoqué par le champignon *Cryphonectria parasitica*, qui a entraîné le déclin de nombreux peuplements en Slovaquie. Les souches hypovirulentes utilisées en lutte biologique se sont jusqu'à présent révélées largement inefficaces, et l'attention se porte désormais sur la sélection et la culture d'hybrides interspécifiques plus résistants (*C. sativa* × *C. crenata*), ainsi que sur le choix de conditions de site appropriées susceptibles de limiter la propagation de la maladie.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Keywords: Châtaignier doux, pâturages de châtaigniers, patrimoine culturel, biodiversité

Funded by
the European Union

AVANTAGES

Avantages écologiques, économiques et culturels des pâturages de châtaigniers

Les pâturages de châtaigniers offrent de multiples avantages qui dépassent largement leur utilisation économique directe. D'un point de vue écologique, ils constituent un élément majeur du paysage : ils augmentent la diversité des habitats, offrent des espaces à de nombreuses espèces de plantes, d'insectes, d'oiseaux et de mammifères, et renforcent ainsi la biodiversité et la stabilité écologique. Leur présence contribue également à la protection des sols contre l'érosion, à la rétention d'eau dans le paysage et à la séquestration du carbone, ce qui en fait un atout important pour l'adaptation au changement climatique.

Les avantages économiques se manifestent principalement par la production de châtaignes, nutritives, sans gluten et précieuses en tant qu'aliment traditionnel. Leur transformation crée des opportunités pour la gastronomie locale, les produits artisanaux et les spécialités, tout en soutenant l'identité régionale et le développement du tourisme rural. Autrefois élément essentiel de l'alimentation, les châtaignes offrent aujourd'hui de nouvelles perspectives pour l'agriculture écologique et l'agrotourisme.

La dimension culturelle et historique des châtaigneraies est tout aussi importante. Elles font partie du paysage culturel et de l'identité des communautés locales, liées aux traditions, au folklore et à des événements réguliers tels que les fêtes de la châtaigne. Préserver ces pâturages signifie donc non seulement protéger l'environnement naturel, mais aussi renforcer la continuité culturelle et le lien entre l'homme et sa terre.

FAITS SAILLANTS

- **La restauration et la gestion des pâturages de châtaigniers améliorent la biodiversité et la stabilité du paysage.**
- **Une bonne gestion permet leur utilisation économique et culturelle durable.**
- **La préservation des pâturages de châtaigniers permet de préserver à la fois le patrimoine naturel et l'identité locale.**

L'élimination des châtaigniers secs et gravement endommagés constitue une prévention efficace contre la propagation du mildiou du châtaignier

1ING. MARTINA ŠTĚRBOVÁ, PH.D., 2ING. MICHAL PÁSTOR, PH.D.

1National Forest Centre, Science and Research Division, Department of Forest Policy, Forest and Game Management

2National Forest Centre, Science and Research Division, Department of Silviculture and Seed Control

**Funded by
the European Union**

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.